

Quinta de Crestelos (Meirinhos, Mogadouro): da ocupação humana ao afogamento

Mauro Correia¹

Resumo: Localizada na margem esquerda do rio Sabor, numa zona de vale aberto e boas terras para cultivo, a Quinta de Crestelos apresenta documentada no seu território a presença de ocupação humana, mais ou menos sedentária e diacronicamente longa, desde a Pré-história recente até ao século XIX.

Um território que inicialmente foi um pequeno aglomerado populacional, de origem Tardo-romano/altomedieval, foi sendo tomado pelas elites até se converter, em Época Moderna, numa grande propriedade para exploração agrícola, ou seja, numa quinta senhorial.

Ainda que administrativamente o modo de ocupar o território *Quinta de Crestelos* tenha sofrido alterações e convulsões ao longo de milénios, a sua exploração manteve uma coerência assinalável baseada nas suas potencialidades agrícolas, criação de animais domésticos e aproveitamento dos recursos florestais.

Com o início dos trabalhos da construção da barragem do Baixo Sabor e do enchimento da sua albufeira (2009-2015) o abandono de Crestelos tornou-se irreversível e grande parte do seu território veio a ficar sob as águas da albufeira.

1. Introdução

No presente artigo pretende-se dar a conhecer a história e a evolução de uma grande exploração agrícola, a Quinta de Crestelos, cujo o desaparecimento foi provocado pela albufeira do escalão de montante da barragem do Baixo Sabor.

Ao mesmo tempo, ainda que pouco aprofundadamente, far-se-á a associação da criação e desenvolvimento desta propriedade com a sua origem enquanto lugar, que remonta, pelo menos, à Idade Média, e relação com os vestígios de ocupação humana do território de Crestelos, arqueologicamente documentada, praticamente sem interregnos desde a Pré-história.

Trata-se, sobretudo, de um exercício de resumo e compilação dos capítulos relativos à Quinta de Crestelos apresentados na nossa dissertação de mestrado “Arqueologia e História das Grandes Propriedades do Vale do Baixo Sabor. As Quintas da Laranjeira, de Crestelos e Branca (da Baixa Idade Média ao século XXI)”, onde se procurou uma simplificação da linguagem, adicionar novos dados e linhas de investigação e, principalmente, dar a conhecer esta fascinante propriedade que existiu e foi explorada, na margem esquerda do vale do rio Sabor, até à sua quase total submersão.

¹ Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto; <https://independent.academia.edu/MauroCorreia>; maurocorreia_arq@outlook.pt

2. Enquadramento fisiográfico

“O Vale do Baixo Sabor impõe-se a quem o observa cavando o curso vigoroso através de uma paisagem de planaltos a perder de vista. As formas são robustas e esmagadoras. Na maior parte do curso, as encostas são abruptas configurando um vale muito encaixado entre arribas. Mas, por vezes, o vale abre, multiplicando-se os subsidiários que rasgam os planaltos de ambos os lados do rio, aplanando as encostas das margens onde se identificam antigos terraços fluviais. São esses nichos alveolares que as populações mais antigas, desde que se começaram a sedentarizar e a criar aldeamentos permanentes, escolheram para centro dos seus territórios.” [Dordio Gomes et al 2010–2015: 134]

A Quinta de Crestelos² e Barrais, localizada na freguesia de Meirinhos, concelho de Mogadouro, corresponde ao termo/ limite noroeste da freguesia, o que equivale à totalidade da sua fronteira com a freguesia de Souto da Velha³ (a poente e sul) e em parte com a freguesia de Carviçais (a sul) (ambas do concelho de Torre de Moncorvo) e a mais de metade da frente ribeirinha da freguesia de Meirinhos (hoje submersa) [figura 01, 02 e 03]. Na margem oposta do rio confronta com as Quintas Branca, S. Gonçalo (freguesia de Cerejais) e Santa Eufémia (ou do *Badaló*, na união de freguesias Sendim da Serra e Ferradosa) e com o Santuário de Santo Antão da Barca (união de freguesia de Parada e Sendim da Ribeira), concelho de Alfândega da Fé, também submersos pela albufeira do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor.

No que respeita à geologia, o vale do Sabor enquadra-se “no Complexo xisto-quartzítico ante ordovícico (...). De uma forma geral pode dizer-se que o Complexo Xisto-quartzítico é composto por elementos que variam entre os quartzitos e xistos-quartzíticos, grauvaques, xistos sericíticos e cloríticos, xistos ‘borra de vinho’ (xistos argilosos, por vezes luzentes), bem

como anfibolitos e xistos clorito-anfibólicos” [Gaspar et al 2015: 07].

Outra unidade geológica observável nesta região é a dos aluviões. Trata-se de depósitos incoerentes de areias mais ou menos argilosas, de coloração acastanhada, frequentemente associadas a cascalheiras de calhau rolado. No seu conjunto apresentam uma estrutura lenticular mais ou menos alongada e entrecruzada, estando mais bem representados na margem direita, uma vez que na esquerda são de fraca expressão. Como resultado, formam insuas, bancos de areias e cascalheiras, bem como praias fluviais nas margens do rio [Ribeiro et al 1963].

Em suma, o substrato geológico dominante é composto por xistos, com presença relativamente comum e frequente de veios/intrusões de quartzos e quartzitos. Encontrando-se em áreas de transição entre os xistos e o granito, e em zonas do vale do Sabor em que este se torna menos encaixado, são igualmente frequentes depósitos tipo cascalheira e terraços de origem fluvial, sondados arqueologicamente, nas propriedades estudadas.

Estes materiais em muito vão influenciar aquilo que foram as técnicas e tecnologias de construção utilizadas no edificado e nas benfeitorias que ainda se puderam observar e registar antes da sua demolição, bem como na forma como estes se implantam no terreno.

Geomorfologicamente o vale do rio Sabor apresenta-se com um perfil predominante em “V”, com desniveis e declives muito consideráveis entre o fundo do vale e as superfícies aplanadas localizadas nos topos, delineando um relevo muito acidentado e com variações de cota (altitude/ elevação) assinaláveis, por vezes abruptas, pontuados por zonas de *vale aberto*, bem subsidiadas por cursos de águas secundários [Lemos, 1993. em Gaspar et al 2015: 06].

Estas zonas de *vale aberto*, nas quais se insere a Quinta de Crestelos [figura 02], compostas por amplas plataformas de origem fluvial localmente designadas por *olgas*, apresentam boas (ou elevada potencialidade de) condições de habitabilidade e

2. O núcleo central construído de Crestelos, hoje demolido e submerso, encontrava-se na coordenada central – ETRS89 / Portugal TM06: x = 104515,2131 Este; y = 176940,5458 Norte.

3. Extinta desde as eleições autárquicas de 29 setembro de 2013, passou a integrar o agrupamento de freguesias do Felgar, concelho de Torre de Moncorvo.

Fig. 1 localização da Quinta de Crestelos na Península Ibérica, sobre projecto do AHBS e sobre fotografia aérea 2021 (já com a albufeira em cota máxima de enchimento)

a hipótese de exploração de recursos bióticos e/ou abióticos justificam a utilização, arqueologicamente documentada, recorrente das mesmas. Assim, sendo escassas na região, estas áreas são ocupadas de forma intensiva pelas populações desde a época Pré-Histórica até à Idade Contemporânea.

Os terrenos das encostas do vale do rio Sabor, na sua generalidade, caracterizam-se por serem esqueléticos e de fraca aptidão agrícola, ou seja, com pouca possança de solo cultivável, a que se associa as dificuldades de os trabalhar (*fabricar*), em consequência dos declives acentuados, e a difícil fixação dos mesmos. “Só pontualmente é que se verifica a presença de solos mais férteis associados às zonas de declive mais suave (*luvisolos* e *alissolos*) e a manchas aluviais (*fluvisolos*)” [idem].

4. Termo local usado quando se quer referir o ato de cultivar solos (agrícolas).

O manto vegetal e agrícola existente apresenta, genericamente, uma natureza mediterrânica, caracterizada pela alternância entre áreas cobertas por densa vegetação rasteira e arbustiva, (giestas, estevais, tojos) e áreas cultivadas (oliveiras, amendoeiras) e florestação.

Focando-nos especificamente no território ocupado pela Quinta de Crestelos/Barrais, este apresentava-se muito heterogéneo quanto às características geomorfológicas, combinando zonas ribeirinhas mais planas, alguns planaltos, vales, vertentes de elevações e seus cumes, o que se refletia na sua “*micro-toponímia interna, em que vocábulos como Olga, Cova, Cabeço, Monte ou Fraga surgem como primeiro denominador*”. [Dordio Gomes et al 2013: 15].

A área submersa apresentava, maioritariamente, uma morfologia de vales pouco encaixados, com

Fig. 2 Vista panorâmica, desde a margem oposta, sobre o tramo do vale do rio Sabor onde se implantava a Quinta de Crestelos [março 2011]

exceção da quase totalidade das vertentes sobranceiras ao rio Sabor, que se mostravam mais íngremes, e bem irrigada, pese a maioria das linhas de águas subsidiárias do Sabor secarem durante o estio. Alguns dos vales apresentavam-se mesmo abertos, como eram os casos do da foz da Ribeira do Medal e do Ribeiro do Salgueirinho e, por consequência, muito propícios a práticas agrícolas de culturas anuais e de *renovo*.

Os núcleos centrais construídos desta propriedade estavam implementados em plataformas e planaltos, sobranceiras ao Rio Sabor, com a particularidade daquele que correspondia efetivamente à Quinta de Crestelos se encontrar como que *entalado* entre duas elevações: a Crista de Crestelos (sobre o rio) ou Cabeço do Remanso [*idem*] a norte-noroeste, onde existia uma ocupação da Idade do Ferro (Povoado da Quinta de Crestelos) [PEREIRA *et al* 2015a: 278 a 279] e o Cabeço da Capela [Dordio Gomes *et al* 2013] a sul-sudeste, onde terá existido, como o topónimo indicia, uma capela e uma necrópole de cronologia medieval/moderna [Pereira *et al* 2015b].

A natureza dos solos, da área desta propriedade inundada pela albufeira do AHBS, tal como nos apontam as diferentes fontes consultadas (cartas de ocupação do solo, matrizes prediais e cadastro da Freguesia de Meirinhos, ortofotomapas e as entrevistas efetuadas no âmbito do PSP do AHBS)

era propícia, numa perspetiva de capacidade produtiva, para as culturas, há muito quase totalmente abandonadas, do trigo e do centeio, de hortas, em que a vinha e as árvores de fruto são parte integrante, culturas permanentes, como o amendoal e o olival, com especial preferência pelo segundo.

3. Crestelos, da pré-história à grande propriedade agrícola (síntese histórica)

A área, hoje em grande parte submersa pelas águas da albufeira do AHBS, e, outrora, ocupada pela Quinta de Crestelos (e Barraís), foi desde muito cedo interessante, do ponto de vista da exploração do território [Rodrigues 2012:18, 22 e 27] para, por exemplo, a agricultura, as atividades pecuárias e cinegéticas, ou seja, para o assentamento, tendencialmente sedentário, de populações.

As escavações arqueológicas [figura 03 e 04], ali efetuadas no âmbito do PSP do AHBS, documentam a presença humana naquele território, praticamente sem hiatos, desde o Madalenense [GASPAR *et al* 2015: 108-109], nos terraços das margens direita e esquerda da foz do Ribeiro do Medal, à Pré-história recente (Calcolítico) e Idade do Bronze. [*idem*; Neto *et al* 2013; Rebelo *et al* 2015; Dordio Gomes *et al* 2014; Gaspar *et al* 2014a].

Da crista (castro) de Crestelos, até à plataforma onde se implantava o núcleo central construído da quinta, de cronologia moderno-contemporânea, foram identificadas e escavadas ocupações, níveis sedimentares, construções e materiais, com cronologia entre o Calcolítico e a Baixa Idade Média⁵ [Amorim *et al* 2021; Batalha *et al* 2022; Cosme 2018; Espie *et al* 2014/2015; Larrazabal Galarza 2017 e 2018; Gaspar *et al* 2014a; Pereira *et al* 2014, 2015a e 2015b; Sastre Blanco *et al* 2015; Tereso *et al* 2018a e 2018b], bem como as mais variadas evidências gravadas na pedra, em blocos móveis ou na paisagem, atribuídas a uma cronologia que vai desde a Idade do Ferro até ao período Contemporâneo [Figueiredo e Xavier 2016].

São as ocupações cronologicamente enquadráveis desde a Idade do Ferro Idade do Ferro até à Época Romana / Tardo Antiguidade, por sinal as que mais bem preservadas se apresentaram no registo arqueológico e que mais se distendem pelo território da quinta, onde parte do edificado do núcleo central de Crestelos se ergue sobre as ruínas de construções Alto Imperiais (período da romanização entre o ano

27 a.C, até meados do século 3 d.C.) [Espie *et al* 2015: 246], aquelas que mais interessantes se mostram para o nascimento da Quinta de Crestelos enquanto lugar para habitar e viver e, posteriormente, ser apropriado como grande propriedade agrícola.

Para autores como Pedro Carvalho, Javier Larrazabal Galarza e Damián Romero Perona, os “*castros romanos*”, as *civitates*, as quintas e os casais têm um papel central na formação das paisagens rurais, modernas, transmontanas [Carvalho 2017: 241 e 270]. Assumem particular enfoque aqueles inseridos em territórios de grande potencial para uma agricultura extensiva, com pretensões a intensiva, implantados em vales abertos e em meandro, a cotas baixas, próximos de linhas de água e rodeados de elevações suaves [Larrazabal Galarza 2018: 170], pois, muitas vezes, estão na origem, por continuidade, de lugares e quintas medievais, onde as técnicas de exploração e ocupação do território, a agropecuária e os modos de viver romanos perduram, em bastantes ocasiões, até à modernidade. [Carvalho 2017: 241 e 289-290], como é o caso de Crestelos.

5. Também se documentaram nas escavações arqueológicas vestígios de ocupação e materiais anteriores, ou em alguns casos contemporâneos, daquilo que era o património edificado de Crestelos, ainda visível à superfície, ou seja, de épocas Moderna e Contemporânea. Estes, grosso modo, foram pouco ou nada cuidados, registados e estudados pelos responsáveis pelas escavações, como é notório pelo teor dos relatórios, o que se lamenta.

Fig. 3 localização da Quinta de Crestelos no Concelho de Mogadouro. Levantamento arquitetónico sobre ortofoto de 2010. A - núcleo central da quinta; B - Cabeço da Capela/ Necrópole este; C - Olival dos Távora e área de escavação arqueológica; D - Área do sítio da Idade do Ferro; E - Foz/ terraço do Medal (ocupação pré-histórica)

Segundo Damián Romero Perona, e a (re)organização do território do Nordeste transmontano em *civitates*, durante a época de Augusto (27 a.C. - 14 d.C.), podem ter tido particular influência na conversão dos assentamentos da Idade do Ferro/Romanos em casais, pequenos lugares, quintas e territórios de senhores "feudais" em época Medieval e Moderna [2015: 260-263].

Assim, tudo parece apontar para que o surgimento da Quinta de Crestelos tenha ocorrido num processo, de continuidade ou reocupação, semelhante aos acima apresentados.

Na área do Cabeço da Capela foram exumados uma necrópole (Necrópole Este) e os vestígios de uma construção que lhe estaria, aparentemente, associada. A necrópole compunha-se de 33 sepulturas escavadas na rocha, com orientação

genérica de oeste-este, seguindo os cânones da religião Cristã, cujas características apontam para uma cronologia balizada entre os séculos XII e XIV [Pereira *et al* 2015b: 171-174; AMORIM *et al* 2021], podendo recuar-se, eventualmente, aos séculos X-XI [*idem*: 175; Fraga Delgado *et al* 2014: 427-429]. Outros vestígios e estruturas arqueológicas (ligadas à habitação e à agropecuária), atribuíveis à Baixa Idade Média, foram identificados em vários pontos da escavação arqueológica que foi levada a cabo na plataforma de Crestelos [Sastre Blanco *et al* 2015: 524-533], o que vem atestar a existência de um povoado medieval, algo que a documentação escrita recolhida também indica.

A mais antiga referência bibliográfica, por nós conhecida, relativa à Quinta de Crestelos, surge nos "Tombo da Ordem de Cristo: Comendas de Trás-

Fig. 4 Vista geral sobre a Quinta de Crestelos, desde o Cabeço do Aguilhão, após o incêndio do verão de 2013. A - núcleo central da quinta; B - Cabeço da Capela/ Necrópole este; C - Olival dos Távora e área de escavação arqueológica; D - Área do sítio da Idade do Ferro; E - Foz/ terraço do Medal (ocupação pré-histórica) [julho 2013, José Rodrigues]

-os-Montes e Alto Douro" e no artigo "Mogadouro - Apontamentos Históricos" de Anibal Varizo, editado em 1989 na revista *Brigantia*, quando este escreve que, em 1503, é requerido um tombo à comenda de (São Mamede de) Mogadouro, com a "visitação" para a mesma a ser efetuada em 1507, aos vinte de novembro, por Frei Francisco, capelão de sua alteza [2014: 144 e 159; Varizo 1989: 97-98]. No documento referido dá-se a particularidade da *aldeia de Crestellos* ser mencionada como uma das pertencentes à vigaria de Mogadouro [2014: 144] e que estaria despovoada. Contudo, mais à frente, é descrita como uma das aldeias povoadas do título das aldeias que pertencem à comenda de Mogadouro [*idem*: 159].

A povoação (aldeia) de *Crestellos* surge novamente mencionada no Numeramento de 1527-1532, onde contabiliza 5 moradores [Freire 1909: 262], o que poderá corresponder a 5 cabeças de casal e respetivos agregados familiares, num total estimado

de cerca de 21-22 habitantes⁶. A mesma fonte situa este núcleo populacional como estando no termo de Mogadouro que "*tem hū castello onde vyve Luis Alvarez de Tavora, senhor da dita villa, com direitos e rendas*" [*idem*: 262-263]. Mogadouro, tal como Alfândega da Fé, Mirandela e Penas Roias faziam parte do senhorio dos Távora, desde 1433, quando D. Duarte fez de Álvaro Pires de Távora o seu donatário⁷, com suas rendas e direitos [Sales 1950b: 267-268; Fonseca 1995: 105; Varizo 1989: 93-94], exceto os dos padroados [Sales 1950a: 125].

Tratava-se, assim, durante o século XVI, e possivelmente nos séculos anteriores, de um pequeno núcleo populacional [Sastre Blanco *et al* 2015: 533], do tipo aldeia, com suas terras comunitárias/baldias, situado no termo de Meirinhos e era pertença da Comenda de Mogadouro⁸, da Ordem de Cristo [2014: 143-164], e que após mercê do senhorio aos Távora, foi sendo apropriado por esta família.

6. Adotou-se o multiplicador de 4,3 pessoas por fogo, segundo cálculo apresentado por João Alves Dias, tendo em conta que tratamos de uma área rural. Veja-se, Dias 1996: 41-61.

7. Esta doação vem confirmar e reforçar uma anterior, feita a Pedro Lourenço de Távora por D. João I através de carta de 21 de Outubro de 1401, é feito donatário, de juro e herdade, de todos os direitos reais das vilas de Mogadouro, Alfândega, Mirandela e Penas Róias, tais como foros, rendas e tributos [ANTT, *Chancelaria de D. João I*, Liv. 2, fl. 172; Sales 1950a: 124-125], e é confirmada por D. Afonso V em 1475, e por D. Manuel em 1495 [Varizo 1989: 94]; ANTT, *Chancelaria de D. Duarte*, Carta de mercê dos direitos reais a Álvaro Pires de Távora Liv. 1, fl. 3.

8. Os Távora "tinham nas mãos as comendas de S. Mamede de Mogadouro (...) geriam (...) o que dizia respeito à Mesa da Consciência e Ordens" [Mourinho 1985: 661]; Em 1578, esta comenda rendia a Luís Álvares de Távora 340 mil réis [Alves: 2000 (tomo IV): 531].

Pouco tempo depois da realização daquele Numentamento, a 12 de junho de 1536 [Sales 1950a: 134], com aprovação de D. João III, de 27 de novembro de 1538 [Guerra 1954: 140-149], Luís Álvares de Távora e a sua mulher Filipa de Vilhena instituíram morgado “que os de nome de Távora que de nos descenderem nam haja de ser esquecido”. Celebraram a escritura nos seus paços do Castelo de Mogadouro. E reservaram para este morgado os seguintes bens (...)” em Mogadouro, “sua terra, a quintam de Castellos e de a Olga da Trapa e a quintam de Nogueira (...)” [Costa 2015: 141; Varizo 1989: 95; Alves 2000 (tomo IV): 374; Fonseca 1995: 105].

O mesmo Luís Álvares de Távora e Dona Filipa de Vilhena definiram, como já vimos, que a “Quinta de Crastellos” e a “Quinta da Olga da Trapa”, que julgamos, visto o topónimo ainda existir, tratar-se da atual Quinta dos Barraís, à época no termo do Souto da Velha, no concelho de Torre de Moncorvo [Guerra 1954: 140-149], ficariam vinculadas ao morgado. Estas propriedades, como muitas outras, poderão ter sido apropriadas indevidamente pela família em prejuízo das comunidades de camponeses [Júnior 1985: 661], legitimando tal ação por mercê do senhorio daquelas terras.

A revolta do povo de Meirinhos, que teve lugar cerca de 1585, é o acontecimento que indicia a apropriação, aparentemente, despótica das terras comunitárias, baldios e maninhos de Crestelos por parte dos Távora.

Motivada por um misto de sentimento de usurpação e necessidade de maior acesso aos recursos alimentares, decorrentes do generalizado surto demográfico que marcou o século XVI, a comunidade de camponeses insurgiu-se para recuperar as terras baldias, outrora eventualmente destinadas a pastagem, forragens e lenha, e começou a desmatá-las e a lavrá-las, transformando-as em área agricultada, provavelmente destinada a colmatar a carência de cereal. Estas terras deveriam situar-se em zona limítrofe da Quinta de Crestelos, não correspondendo ao seu núcleo central que, pelas condições geomorfológicas e históricas, havia muito que seria agricultado. D. Leonor Henriques (de Távora), na tentativa de travar a invasão das suas terras denuncia o caso à justiça e dele pede devassa nesse mesmo ano. A 7 de junho de 1591, o seu filho, Luís Álvares de Távora,

concede o perdão ao povo de Meirinhos, alegando a sua pobreza. O documento, do qual se apresentamos excertos, que oficializa este perdão resume o acontecimento atrás descrito: “(...) estando elle e a senhora dona llianor anriquez sua maj de pose da sua quintã de crestelos termo da sua villa do Mogadouro per si e per seus antepassados se aleuantou o pouo do llugar de meirinhos termo da dita villa com quem parte a dita quintã asi homens como molheres dizendo que lhes pertença a dita quintã e della tomarão pose forçosamente sem auctoridade de justiça laurando-a e desmoutando os matos da dita quintã. (...) ao dito pouo e os moradores delle serem seus vassallos e pobres portanto disse que de sua própria e livre vontade pelo amor de deus perdoava como llogo de feito por este publico estromento perdoou llivremente a todo o dito pouo do lugar de meirinhos asi homens como molheres e asi a todas aquellas pessoas que na dita devassa esteueram (...)” [Fonseca 1995: 105-108].

Pese embora o perdão concedido, os Távora insistiram em recuperar o pleno domínio sobre a Quinta de Crestelos, num processo que terá sido longo, ao ponto de em 1677 mandarem construir a ponte de Meirinhos, segundo relato da memória popular recolhido por António Mourinho Júnior como compensação aos habitantes [1985: 668]. Terá sido a quinta ocupada pelo povo durante quase 100 anos? [Fonseca 1995: 107].

Em obra publicada em meados do século XVIII, mas cujas informações se reportarão, muito provavelmente, à primeira metade do mesmo século, Crastellos (Crestelos) é mencionada como uma “*aldeia na provincia de Traz-os-Montes, Arcebispado de Braga, Comarca da T. Moncorvo, termo de Mogadouro, freguesia de S. Bento*” (de Meirinhos) [Cardoso 1751: 744].

Nas Memórias Paroquiais, de 1758, há nova referência a Crestelos, surge como sendo anexa ao lugar de Meirinhos, comenda de São Mamede de Mogadouro, mas já em plena posse dos Távora, que a exploravam através de dois rendeiros, como uma quinta (grande propriedade): “*Lugar de Meirinhos do concelho da Villa de Mogadouro “(...) Quinta de Crastellos que hé do morgado do Illustrissimo Marquês de Távora. E tem hoje dous caseiros e dista huma legoa deste lugar e fica situada da outra parte*

de huma ribeira que tem seu principio na serra de Gajope no termo de Bruçó que dista da dita Quinta três léguas e tem seu sepulcro no Rio Sabor em cuja margem fica a dita Quinta” [Capela 2007: 547].

3.1. A Quinta de Crestelos enquanto grande propriedade

No decorrer dos segundo e início do terceiro quartel do século XVIII, que a Quinta de Crestelos deixa de ser um lugar (aldeia) e passa a ser, apenas, uma grande propriedade explorada, muito provavelmente, através da enfiteuse⁹ ou emprazamento, um instrumento legal muito comumente utilizado durante o Antigo Regime, pelos senhores de Távora. Estava concluído o plano de apropriação total, e despótica, destas tão cobiçadas terras? Ou simplesmente aqueles que habitavam Crestelos sentiram a necessidade de procurar outros lugares para viver? O que terá levado ao êxodo?

Apontamos para que tenha sido uma conjugação de diversos fatores que terá provocado este êxodo: a) sede pelo controlo e exploração direta e plena de Crestelos por parte dos Távora; b) as grandes cheias do rio Douro de 1727 e 1729¹⁰ [Couto 2017: 167] que, certamente, foram também sentidas na bacia do Sabor e terão contribuído para uma conjuntura de maus anos agrícolas e, conseqüentemente, para o aumento do défice de pão em Trás-os-Montes, pois a produção cerealífera transmontana historicamente apresentou-se frequentemente exígua para o consumo dos habitantes [*idem*: 184]; c) e o continuar de um movimento, observável no vale do Sabor, onde, paulatinamente, as gentes tendem a abandonar os aglomerados de vale, mais próximos do rio, concentrando-se nos de meia-encosta e planalto, ou seja, naquelas vilas e freguesias que, maioritariamente, chegaram até aos dias de hoje.

Em momento algum da nossa investigação foi identificado qualquer documento, vestígio arqueológico ou bibliográfico que ajude nas respostas às questões acima colocadas ou que venha corroborar as nossas hipóteses. Para tal, cremos, muito contribuiu o processo movido contra a família Távora ainda no decorrer do ano de 1758.

Tal processo tem como consequência que dentro do conjunto da documentação consultada, as memórias paroquiais sejam último testemunho da plena posse de Crestelos por parte dos Távora. Todos os seus bens são confiscados e passam a ser administrados pela Coroa dando origem a inventários, dentro dos quais se descreve, sumariamente, o espaço Crestelos, e se indica a quem e por quanto era arrendada a quinta.

Na Relação dos bens que possuíam os Marqueses que foram de Távora¹¹, datada de 1758 ou de ano posterior, no ponto referente a Mogadouro, surge uma referência à Quinta de Crestelos, como constando de muita terra, um grande olival [figura 05] e várias oliveiras dispersas. Tinha uma casa para o caseiro, casas para animais e de apoio agrícola, e ainda um lagar de azeite. O caseiro era quem explorava a quinta, mediante o pagamento anual de 40 mil réis. No mesmo ponto dos bens de Mogadouro, surge a alusão a uma “Quinta do Souto”, que é referida como estando no termo do concelho de Torre de Moncorvo. Pela sua localização ambígua, e contiguidade no texto com o item de Crestelos, supõe-se que se possa tratar da Quinta da Olga da Trapa, hoje designada por “(núcleo) dos Barraís”.

O auto do sequestro, de 10 de janeiro de 1759¹², documento que resultou da tomada de posse da quinta pela Coroa, fornece mais alguns pormenores acerca do espaço e exploração económica de Crestelos. Além do olival, são mencionadas terras de cereal e matos. Continua a ser referido o mesmo

9. No Antigo Regime a enfiteuse era o instrumento jurídico por excelência que permitiu o acesso ao domínio útil das terras por parte dos fregueses através de prazos, geralmente a 3 vidas, os “*fateozim perpétuo*” [ARAÚJO 2016: 150].

10. Pode dar-se o caso de ser gralha na impressão e tratar-se do ano de 1739, para o qual estão documentadas cheias.

11. ANTT, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos Ausentes / Antigos, Maço 133, Casas de Aveiro, Távora e Jesuítas - Relação de dívidas de rendas e de bens administrados pelo Juízo da Inconfidência, relações de bens doados, aforados e vendidos que se achavam incorporados no sobredito Juízo; arrematações de comendas; obrigações de dívidas; doações de bens ao Colégio dos Nobres, etc, Relação dos bens que possuíam os Marqueses que foram de Távora na Provincia de Trás-os-Montes, s.d. (posterior a 1758), fl.12v

12. AHTC, Junta da Inconfidência, Maço 94, Nº 302 -5, Traslado do Auto de sequestro e Inventário dos Bens que se acharão nesta Comarca de Miranda pertencentes aos Marqueses de Távora, Francisco de Assis Távora e D. Leonor Távora, 1758, fl.11v-12v

Fig. 5 Vista sobre a escavação arqueológica desde o Cabeço do Remanso, onde se pode observar a continuidade da ocupação sob as construções de época moderna e, à direita, o olival “dos Távora”

lagar de azeite, que seria composto de três divisões térreas e, ainda, mais três casas de fora. Nas confrontações, a poente, surge a Quinta da Olga da Trapa. O último caseiro a pagar renda aos Távora foi António Bernardo, do Souto da Velha, constando aquela dos atrás referidos 40 mil réis e um porco, entregues anualmente a 29 de setembro, dia de S. Miguel. António Bernardo continuou como rendeiro da Coroa até 30 de outubro do mesmo ano, quando a exploração da Quinta de Crestelos foi arrematada a três anos, por Bento Ferreira, do lugar de Meirinhos, que passou a pagar a renda anual de 150 mil réis¹³.

Posteriores relações de receitas relativas aos antigos bens dos Távora¹⁴, datadas entre 1759 e 1761, dão-nos conta do pagamento incerto desta renda de 150 mil réis. A receita da Quinta da Olga da Trapa, aqui mencionada como “*das trapas*”, é também inconstante e nunca superior a 58\$666 réis.

Também por esta altura, 1762 a 1765, surgem seis moradores de Meirinhos, liderados pelo respetivo pároco, a referir que “... *no termo desta vila (...) há uma quinta, chamada de Crestelos, que foi dos infelizes Marqueses de Távora e se acha hoje incorporada no real fisco...*” peticionando o aforamento ou emprazamento da Quinta

de Crestelos, por 100 mil réis anuais, com a condição da mesma quinta “... *andar sempre encabeçada nas pessoas dos suplicantes e por morte destes em outras seis pessoas que serão os seus filhos mais velhos... ou nos mais que se seguirem...*” [Seixas 2003: 8], num movimento, semelhante a outros já acontecidos, de a Quinta de Crestelos ser devolvida à população de Meirinhos, o que não veio a suceder.

Com o reinado de D. Maria I (1777-1815), que fora sempre contra o processo dos Távora, várias das suas propriedades são restituídas aos descendentes. As Quintas de Crestelos e Olga da Trapa são retomadas pelos Condes de São Vicente, casa que, até 1882, recebeu o foro anual sobre estas propriedades [*idem*: 8].

Segundo escritura de emprazamento das Quintas de Crestelos e Olga da Trapa, datada de 23 de junho de 1805¹⁵, estes bens estavam vinculados ao Morgado de Mirandela, de que era administrador o Conde de São Vicente, Carlos da Cunha Silveira de Lorena. Por aquela mesma escritura ficaram enfiteutas, por três vidas, Manuel António da Cruz Borges, monteiro-mor da Vila de Torre de Moncorvo, e sua mulher, Maria Isabel Borges Maciel, irmã do Arcebispo de Braga. Sobre estas propriedades nada mais se diz para além de que constavam de “*montes e terras*” e se situavam “*no limite do lugar de Meirinhos, e partem do Nascente e Poente com terras bravias dos moradores do dito lugar, e do lugar do Souto da Velha, do Norte com o dito Rio Sabor e do Sul com caminho do Concelho*”. Até ao emprazamento pelo casal, o complexo Crestelos-Trapa (Barrais), estaria um pouco votado ao abandono, o que explica o pagamento nem sempre certo dos foros, e teria “*padecido grandes ruínas com as enchentes das águas, e tempestades dos rigorosos invernos*”.

Até ao ano de 1809 foi pago o foro anual de 60 mil réis, pelo dia de São João, tendo sido o mesmo aumentado para 90 mil réis, por escritura de novo emprazamento de 21 de agosto¹⁶. Este novo emprazamento surgiu na sequência de uma contenda entre o foreiro e o Conde de São Vicente, que reclamava para si o azeite das oliveiras. A situação foi corrigida pela viúva do Conde, passando as oliveiras a constar do foro que foi aumentado em 30 mil réis. Por provisão de D. João VI, de 3 de setembro de 1811¹⁷ confirmam-se as novas condições do emprazamento, sendo feita referência a um conjunto de terras que até aqui não constavam na documentação consultada, as “*terras de Pias*”, topónimo que surge na cartografia atual e confronta com Crestelos no seu limite nascente.

Em 1819, a Quinta de Crestelos é explorada por D. Maria Isabel Soares Borges Maciel, como indica uma petição¹⁸ dirigida a D. João VI por causa de uma contenda com um barqueiro, ou mero utilizador de barca, de Santo Antão da Barca, que se serviria, sem sua autorização, de uma travessia do rio Sabor [Seixas 2003: 8]. Por essa época já deveria ser viúva de Manuel António da Cruz Borges, fato que é explícito na confirmação da provisão de 1811, passada em 1825, por motivo de extravio do documento na posse da família foreira¹⁹.

A propriedade terá sido explorada por esta família de Moncorvo até ao ano de 1860, nas mãos de Miguel António Soares, solteiro, altura em que passa para António Joaquim Ferreira Pontes [*idem*: 9].

António Joaquim Ferreira Pontes (1815-1883) nasceu no Peredo dos Castelhanos, concelho de Torre de Moncorvo, formou-se em direito na Universidade de Coimbra e foi deputado nas Cortes em várias legislaturas e governador civil do distrito de

13. Op cit, fl. 43v-44

14. AHTC, Junta da Inconfidência, Maço 97, nº 307, Conta da receita dos bens confiscados pelo Juízo da Inconfidência ou R R do Crime de alta traição Marqueses que forão de Távora da administração da feitoria da Villa de Mirandella pertencente ao anno de 1758 que findou no dia de S. João Baptista de 1759 de que foi administrador Manoel Fernandes Guerra do Lugar da adaganha, fl. 1v, 7v e 11v; Receita do rendimento dos bens do morgado dos confiscados Marqueses que forão de Távora na feitoria da villa de Mirandella do anno que teve principio dia de S. João Baptista de mil sete centos cincoenta e nove e findou em outro tal dia de 1760, e todo o mais rendimento que nas mais villas pertencerem ao Morgado, fl.11; Receita dos rendimentos dos bens que se dis serem do morgado dos confiscados Marqueses que forão de Távora na feitoria da Villa de Mirandella Provincia de Tras os Montes do anno que teve principio em dia de S. João Baptista de mil sete centos, e sessenta, e fudou em véspera de outro tal dia do anno presente de 1761, fl-19-19v – receitas de 1761-62, fl.7v-8.

15. ANTT, Cartórios Notariais, 2º Cartório Notarial de Lisboa, Livro de Notas Nº 682, Cx. 144 – 6/22/6/6, Primeira escritura de emprazamento das terras de Crestelos e Olga da Trapa, pelo Conde de S. Vicente a Manuel António da Cruz Borges e sua mulher, D. Maria Isabel Soares, de 23 junho de 1805, fl.79v-82v

16. ANTT, Cartórios Notariais, 2º Cartório Notarial de Lisboa, Livro de Notas Nº 695, Cx. 146 – 6/22/6/6, 2ª Escritura de emprazamento das terras de Crestelos e Olga da Trapa pela Casa de S. Vicente a Manuel António da Cruz Borges e sua mulher, D. Maria Isabel Soares, de 21 de agosto de 1809, fl.11v-16.

17. ANTT, Chancelaria de D. João VI, Livro 3, Cristelos (terras de), com suas pertenças, etc. na Comarca de Moncorvo. Provisão de confirmação do emprazamento das ditas terras a Manuel António da Cruz Borges e sua mulher, foreiras ao Conde de S. Vicente, de 3 setembro de 1811, fl.344.

18. ANTT, Ministério do Reino, Requerimentos de mercês e privilégios, Maço 859. Requerimento de D. Maria Isabel Soares Borges Maciel, de 2 de agosto de 1819, fl.1-2.

19. ANTT, Chancelaria de D. João VI, Livro 43, Provisão com salva de confirmação do emprazamento que fez o Conde de São Vicente a Manuel António da Cruz Borges e sua mulher, D. Maria Isabel Soares, das terras de Cristelos, Olga da Trapa e terras das Pias, de 29 de abril de 1825, fl.155v-156.

Fig. 6 Trabalhos de demolição da casa principal da quinta [novembro 2013]

Bragança entre 1865 e 1870 [Sousa *et al* 2005: 140; Alves 2000 (tomo VII): 220 e 424]. Liberal convicto, fez parte do batalhão dos Voluntários da Rainha D. Maria II, tendo sido “condecorado com as medalhas das campanhas da liberdade e a comenda de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e em memória dos seus serviços foi agraciada sua esposa D^a. Flora de Sampaio e Melo²⁰, com o título de viscondessa da Alegria, que seu marido rejeitara, quando lho ofereceu o ministro José Dias Ferreira” [idem: 424]. A sua esposa, que não deixou descendência, fora casada em primeiras núpcias com Miguel Francisco Soares Borges Maciel, fidalgo da Casa Real e sobrinho do, já mencionado, Arcebispo de Braga.

Não conhecemos, de modo claro, como a posse de Crestelos passou para as mãos de António Joaquim Ferreira Pontes, mas, sendo casado com uma herdeira dos Borges Maciel, poderá estar relacionado com esta ligação familiar. Ao que parece Miguel Francisco Soares Maciel teve um filho chamado Miguel, aparentemente fora do casamento com Flora de Sampaio e Melo, e que poderia, por direito, herdar. Segundo os dados encontrados, até à data, não sabemos mais que o seu nome: Miguel [Correia 2019: 73]. Possivelmente, este Miguel será o mesmo Miguel António Soares, o último proprietário descendente desta família, a quem António Joaquim Ferreira Pontes terá arrematado Crestelos [Seixas 2003: 9].

20. Veja-se a entrada “QUINTA DA ALEGRIA (Viscondessa da)” em Zuquete 1989: 183 - “Foi única Viscondessa da Quinta da Alegria D. Flora Amélia de Sampaio e Melo, que nasceu em Fonte Longa (Carrazeda de Ansiães) a 15-VIII-1800 e morreu em Linhares, a 19-III-1887, filha legítima e única de Luís António de Sampaio e Melo, fidalgo da Casa Real e proprietário no distrito de Bragança. Casou duas vezes: a primeira, com Miguel Francisco Soares Borges Maciel, fidalgo-cavaleiro da Casa Real, capitão de Cavalaria e bacharel formado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, s. g.; a segunda com António Joaquim Ferreira Pontes; s. g. O título foi-lhe concedido por Decreto de 6-VIII-1870 (D. Luís)”.

Fig. 6a Vista, desde o Cabeço do Remanso, sobre a área do núcleo central construído após a sua demolição parcial e já em fase de enchimento da albufeira [março 2014]

Sabe-se que Ferreira Pontes terá descurado a administração de Crestelos, de que arrematava o rendimento da quinta a particulares, mesmo estando a pagar o foro da mesma ao Conde de São Vicente [idem: 8]. Em consequência, a propriedade viria a ser arrematada, em 21/08/1874, em Vila Real, pelo valor de 4 contos de réis, por Francisco José da Silva Torres, esposo de D. Antónia Adelaide Ferreira (a “Ferreirinha”) [idem: 9]. Esta aquisição, como outras, constitui parte do investimento que esta poderosa casa, que dominava a produção do Vinho do Porto, fez na região do Douro Superior e Baixo Sabor durante a segunda metade do século XIX. D. Antónia Adelaide Ferreira viria a comprar a plena posse do foro ao Conde de São Vicente em 27/02/1882 por um conto e quinhentos e trinta mil réis²¹.

Dona Antónia, por não achar vantajoso o investimento em propriedade tão distante dos seus principais domínios [idem: 9], acabaria por a vender a João José Dias Galas, em 18/03/1882, por 6 contos e oitocentos e setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta réis²².

João José Dias Galas nasceu em Ligeiros, concelho de Freixo de Espada à Cinta, em 1841, e morreu na sua Quinta de Crestelos no ano de 1902. Era sobrinho, e o descendente mais direto, de António Ferreira Pontes, e, tal como o tio, formou-se em direito pela Universidade de Coimbra, onde concluiu o curso em 1865, sendo depois eleito Administrador do Concelho, Presidente da Câmara e Deputado às Cortes [Alves 2000 (tomo VII): 200]. O “Galas” permanecia, ainda durante a execução do PSP do AHBS (2009–2013),

21. ADPRT, 4^o Cartório Notarial do Porto 1546-05-29/ 1922-01-09, 001 Notas para Escrituras diversas 1546-05-29/ 1922-01-09 – livro 4762 Notas para Escrituras diversas 1882-02-11/ 1882-0503. Cota I/29/2, fl.11v-12

22. ADPRT, 4^o Cartório Notarial do Porto 1546-05-29/ 1922-01-09, 001 Notas para Escrituras diversas 1546-05-29/ 1922-01-09 – livro 4762 Notas para Escrituras diversas 1882-02-11/ 1882-0503. Cota I/29/2, fl.33-34

na memória de algumas pessoas, pais e avós de caseiros, feitores, jornalheiros e proprietários com quem falámos. Existe, até, um topónimo, numa das elevações da quinta, que figura no levantamento cadastral da freguesia de Meirinhos (secção L1), denominada de “Cabeço do Galas”, consagrando tal personagem.

Segundo nos informou a proprietária da quinta, em maio de 2012, ASAL²³: “(...) o Galas que era o dono da Quinta vivia lá com a criada (D. Maria Eduarda Moita) e estava muito mal e eles aproveitaram e casaram-no (...)” [ASAL1077²⁴, 00:49:00m]. É essa também a informação que têm o Abade de Baçal, trinta anos depois da sua morte, quando escreve: “casando ali, in articulo mortis, com a doméstica D^a. Maria, (...) faleceu na sua importante quinta de Crestelos, que deixou à viúva, herdada²⁵ de seu tio materno doutor António Joaquim Ferreira Pontes pelos anos de 1902” [Alves 2000 (tomo VII): 200].

Por via do casamento com João José Dias Galas, Maria Eduarda da Moita passa a ser a herdeira universal dos seus bens, entre os quais constava a Quinta de Crestelos. Dona de uma apetecível fortuna, casou poucos anos depois com Acácio Abílio Santiago (1872-1941), “abastado lavrador e rico proprietário do Felgar”, que assim acrescentou a quinta ao seu já vasto património [Seixas 2003: 9; Alves 2000 (tomo VII): 200].

Acerca de Acácio Santiago, as informações e referências recolhidas apontam para um proprietário dinâmico e empreendedor acerca de quem existem ainda muitas recordações. Nascido no Felgar, foi criado em Sendim da Serra, pois ficou órfão de pai bastante cedo. Filho de proprietários de ambas as freguesias, cedo ocupou cargos políticos de alguma relevância, mas apenas a nível local. Talvez por isso foi dos que mais tempo se ocupou na gestão efetiva

da propriedade. No imaginário local era conhecido pelo *Visconde das Estevas* e entre os seus amigos proprietários e doutores era o “*papa-balas*”, depois de um episódio em que numa disputa política em Moncorvo “*levou um tiro nas nalgas quando ia a entrar para a casa do padre Alípio*” [Andrade 2010: 83].

Tanto na memória oral de inquiridos, como ASD²⁶, como nas informações escritas por Carlos Seixas [2003: 9], se afirma que foi com Acácio Santiago que a quinta atingiu o auge de produtividade, nomeadamente de carácter cerealífero. Quase todas as encostas estariam semeadas de cereal, para cuja malha já se contava com alguma mecanização, nomeadamente através do uso de malhadeiras, inovação que poderá ter chegado a este território por sua iniciativa.

Acácio Santiago e Maria Moita não deixaram descendentes diretos, existindo duas sobrinhas. A sobrinha de Maria Moita, Maria Adelina, tinha sido criada na Quinta de Crestelos com a tia; a sobrinha de Acácio Santiago era Maria Adelaide Santiago (1905-2001), que veio a casar com António Ernesto Miranda, filho do seu irmão, António Manuel Santiago (1869-1935), cónego e Secretário do Governo Civil de Bragança e Santarém [idem: 9]. Tendo falecido Acácio Santiago primeiro que a esposa, quem acaba por suceder é a sua sobrinha, em detrimento da de D. Maria.

António Ernesto Miranda (1900-1969) casou com Maria Adelaide Santiago Miranda e, assim, tornou-se o proprietário em pleno direito da Quinta de Crestelos. Como tinha sido administrador agrícola em Angola, quando regressou, “*continuou as práticas agrícolas do seu antecessor*” [ibidem: 9].

Depois da sua morte, em 1969, herda a quinta o filho único do casal, António Manuel Santiago Miranda. Este passa a residir em permanência em

Crestelos, algo que até aqui não havia acontecido com qualquer um dos anteriores proprietários, e, com esse objetivo, dota a quinta de novas e mais adequadas infraestruturas, como a eletricidade, a linha telefónica – a partir do Souto da Velha – e a regularização e alargamento dos acessos que ligam as freguesias vizinhas à quinta, bem como a rede interna de caminhos.

Esta passagem de proprietários coincide com um período em que a conjuntura histórica é marcada pelo êxodo populacional para o estrangeiro e para o litoral, o que contribuiu para que a agricultura perdesse a rentabilidade que antes tinha para os grandes proprietários, que contavam com mão-de-obra abundante e barata. Paulatinamente o proprietário foi desistindo da quinta. Após quase um século em que a posse de Crestelos foi transmitida por herança, ainda que por vezes de forma enviesada, foi vendida a uma família de proprietários do Felgar, os Salgado Ruano, em 1984, pela quantia de 22 mil contos.

Quem a comprou foi o médico e proprietário de Mogadouro, José Manuel Ruano (1910-2002), que casou no Felgar com a rica proprietária D. Antónia Maria Salgado, das famílias Castro Valente, Salgado e Guerra. A este, sucedeu o filho José Manuel Salgado Ruano (1950-2011).

A partir de 1984, com os Salgado Ruano, estavam reunidas as condições para que a quinta voltasse ao auge que atingiu em meados do século XX, mas desta vez com um carácter completamente distinto: para atividades e reserva cinegéticas, alojamento turístico e floresta. Ao contrário do tempo do último Santiago-Miranda, a conjuntura histórica estava agora a favor dos proprietários, com a adesão de Portugal à CEE dois anos depois da compra da Crestelos, quando começaram a entrar no país fundos comunitários para os mais diversos fins.

A 10 de Julho de 2013, a Quinta de Crestelos foi quase totalmente consumida por um incêndio [figura 04], sendo o seu núcleo central edificado parcialmente demolido, entre 19 e 28 de novembro do mesmo ano, para que os quirópteros (morcegos) não o pudessem utilizar como refúgio, evitando desse

modo que ali permanecessem, salvaguardando-os do enchimento máximo da albufeira do AHBS, que aconteceu no ano de 2015 [figura 06 e 06a].

4. A exploração económica da Quinta de Crestelos (1758 a 2012)

“os fructos que os moradores colhem sam trigo, centeio, sevada e também algum serôdio e linho e vinho e azeite, tem gados como sam ovelhas, cabras e também criam alguns bezeros E há colmeias que dam bom mel, tudo medianamente.” [Capela 2007: 547-548].

Podemos afirmar que é quase total o silêncio das fontes consultadas no que diz respeito à exploração económica (agrária) da quinta até ao sequestro dos bens dos Távora, em 1758.

De forma indireta, é-nos possível supor que a já referida revolta do povo de Meirinhos, que teve lugar cerca de 1585, quando a comunidade de camponeses se insurge para recuperar terras que teriam sido maninhas, as tenha começado a desmatar e lavar a fim de as transformar em *terras de pão*.

O cultivo de cereais é a cultura dominante na região até aos meados do século XX, e Crestelos, certamente, não terá fugido a essa tendência. No seu território foram identificados vestígios do cultivo de cereal desde, pelo menos, a Idade do Ferro [Pereira *et al* 2014: 115 / 2015a: 284-285; Sastre Blanco *et al* 2015: 44, 84; Tereso *et al* 2018a e b].

A partir da segunda metade do século XVIII, através da documentação produzida no âmbito do sequestro dos bens dos Távora (1758-1759), é-nos fornecida informação mais concreta e detalhada acerca do que ali se produzia: “*A Quinta de Crestelos junto ao Rio Sabor que consta de muita terra tem hum grande olival e muitas oliveiras em varias partes a que chamam o acrecentado e o cazeiro tem sua caza donde se recolhe e outras mais para as suas crias e frutos com seu lagar de azeite (...)*”²⁷ E que *na dita quinta (de Crestelos)*

23. ASAL indivíduo do sexo feminino de 88 anos (em 2012, ano de realização das entrevistas), viúva. Natural e residente na freguesia de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo. Com o 12º ano de escolaridade, foi toda a vida doméstica e proprietária. De entre as suas propriedades, e de sua família (os Salgado Ruano), constava a Quinta de Crestelos.

24. ACE, Baixo Sabor/ EDP (arquivo digital), ASAL1077 – entrevista, registo áudio, efetuado a 05/12/2012 (direitos reservados).

25. Como já verificamos, através de documento existente no ADPRT, a quinta de Crestelos foi comprada por João José Dias Galas em 1882 e não herdada de seu tio como escreveu o Abade de Baçal.

26. ASD, indivíduo do sexo masculino de 72 anos (em 2012, ano de realização das entrevistas), casado. Natural, por registo, da freguesia de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, mas nascido e criado na Quinta dos Barrais (parte integrante de Crestelos) de que seu pai era caseiro. Não frequentou a escola, mas sabe ler e escrever, foi cabreiro, lavrador e esteve emigrado em França. Cresceu, viveu a juventude e trabalhou em Crestelos.

27. ANTT, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos Ausentes / Antigos, Maço 133, Casas de Aveiro, Távora e Jesuítas – Relação de dívidas de rendas e de bens administrados pelo Juízo da Inconfidência, relações de bens doados, aforados e vendidos que se achavam incorporados no sobredito Juízo; arrematações de comendas; obrigações de dívidas; doações de bens ao Colégio dos Nobres, etc, Relação dos bens que possuíam os Marqueses que foram de Távora na Província de Trás-os-Montes, s.d. (posterior a 1758), fl.12.

que consta de Terras de Pão, e olival e Matos seu lagar de (...)”²⁸.

O grande olival centenário, dito “dos Távora”, que técnicos da UTAD apontaram poder remontar ao século XVIII [Sastre Blanco *et al* 2015: 536], que existia junto ao núcleo central construído, a oeste e sul, até à sua destruição no incêndio de 10 de julho de 2013, lá estava a dar testemunho da antiguidade da vocação olivícola de Crestelos, realidade que a documentação setecentista, mesmo que parca em descrições, não deixa de referir, aludindo não só a esse mesmo olival, como também às oliveiras dispersas.

Sintomática do protagonismo do azeite em Crestelos, em época Moderna e Contemporânea, é a menção a um lagar, que, segundo o Auto de Sequestro de 1759, era composto de três divisões. Não sabemos, mas a hipótese é forte, se se trata do mesmo lagar, do qual foram identificados vestígios dos canais de escoamento das “águas russas”, da prensa [*Idem*: 536-567] e da fornalha, que nele se integrava e estava, parcialmente, sob o lado poente do núcleo edificado, e ainda com mais dois elementos móveis, talhados em granito, identificados fora dos edifícios – em consequência do seu desmantelamento – que serviriam para decantar azeite, ou seja, parte das tarefas do lagar.

Entrando no século XIX, o panorama produtivo de Crestelos em pouco difere da centúria anterior. Segundo escritura de empraçamento da Quinta de Crestelos e Olga da Trapa, datada de 23 de junho de 1805²⁹, a quinta constava de “montes e terras”. Este contrato é revisto poucos anos depois, em 1809, por escritura de novo empraçamento de 21 de agosto³⁰.

O novo empraçamento surge, como já vimos, na sequência de uma contenda entre o foreiro e o Conde de São Vicente que reclamava para si o azeite das oliveiras, havendo, deste modo, nova menção

ao olival da quinta, o qual, claramente, continuava a ser fonte de rendimento.

Embora sem qualquer indício documental, no decorrer do século XIX, e vindo, muito possivelmente, já do século anterior, o vinho seria, também, produzido em Crestelos. Durante as escavações arqueológicas, em particular naquelas que incidiram sobre as margens, próximas da foz, da ribeira do Medal, “foram identificadas valas de plantação de vinhas, onde os materiais associados apontam para o séc. XVIII-XIX” [Sastre Blanco *et al* 2015: 56]. Esta hipótese é reforçada pela existência de uma oficina vinária (lagar + adega), de dimensão considerável, na quinta que ainda se pôde ver e registar antes da sua demolição.

Desconhece-se quando a vinha foi introduzida em Crestelos, contudo, podemos supor, ter sido uma produção alvo de especial incentivo por Francisco José da Silva Torres, esposo de D. Antónia Ferreira, após ter arrematado a exploração direta da Crestelos, em 1874 [Seixas 2003: 9]. À semelhança dos outros investimentos da Casa Ferreira, a aposta na cultura vinícola em Crestelos inserir-se-ia num fenómeno geral de procura desta região por parte dos produtores de vinho, na segunda metade do século XIX, acontecimento para o qual a crise provocada pela epidemia da filoxera terá dado o seu contributo, motivando os empresários a fazer investimentos onde esta ainda não chegara, ou seja, ao Douro Superior.

A possibilidade supramencionada é fortalecida pela documentação coeva. Nos documentos de remissão do foro e da venda da Quinta de Crestelos, ambos de 1882, presentes no mesmo livro de notas do 4.º Cartório Notarial do Porto, existente no ADPRT, a quinta é descrita como compondo-se de *terras lavradas, vinha, olivais e matos, casas para vivenda e para abegoaria e mais pertenças* (fl 11v; fl 33). Para além da vinha, o olival e as terras para cereal (lavradas) continuavam a ser uma aposta, tal como a criação de gado.

Contudo, tal como na restante região, a filoxera chegou ao vale do Sabor, deixando a sua marca. Quase um século depois ainda eram visíveis os seus efeitos “há uns 90 ou 100 anos, talvez 70 ou 80 em Meirinhos se colhia muito e bom vinho. Com a praga da filoxera, que em 1862 há precisamente 100 anos, apareceu no Alto Douro em Gouvinhas, e que em poucos anos se estendeu a todo o país, as videiras em Meirinhos morreram e a sua reconstituição até à data não se fez senão muito parcialmente” [Santos Júnior 1962: 9].

A quinta tinha as suas casas para viver, abegoarias para alojar os gados, os produtos e as alfaias agrícolas, e mais pertenças, numa configuração que não deveria ser muito diferente daquela por nós observada. O lagar de azeite estaria já desativado? E a adega vinária? Ou encontravam-se integrados dentro da expressão genérica “e mais pertenças”?

A compra da quinta por F. Torres e D. Antónia Ferreira, entre os anos de 1874 e 1882, terá levado à produção de uma série de documentos e inventários que nos poderiam ajudar a aclarar qual o seu aspeto (benfeitorias e edifícios), o tecido produtivo na final do século XIX e quais os eventuais investimentos feitos na propriedade pelo casal.

Esta documentação, a existir, constará do Arquivo Histórico da Casa Ferreirinha (Sogrape) na sua secção 5 [Leal 2012]. As nossas tentativas de consulta destes documentos mostraram-se infrutíferas, tendo sido informados pelo atual responsável pelo arquivo que este se encontra em obras de requalificação e melhoramento nos seus depósitos, pelo que, o acesso à documentação está inacessível, pelo menos, até ao mês de outubro de 2023.

Na última década de XIX, por iniciativa de João J. D. Galas é encetada uma aposta no cultivo da amêndoa. Manda plantar o Amendoal das Casinhas [Seixas 2003: 9] e outras áreas dedicadas à mesma cultura que, no início do século XX, estavam já bem consolidadas, como demonstram as secções cadastrais³¹ referentes à propriedade (L1 a L5 e L32).

Chegados ao século XX, a qualidade e quantidade de informação disponível acerca do tecido produtivo aumenta consideravelmente.

A vinha, no período do Galas, era ainda uma realidade e o modo como a quinta era explorada em pouco ou nada deveria diferir da realidade das últimas décadas de XIX. Assim, é no período em que a Quinta de Crestelos é pertença, e se encontra debaixo da gestão, de Acácio Santiago (1902-1941) que o auge produtivo, como já aflorámos anteriormente, terá sido alcançado e continuado, posteriormente, por António Ernesto Santiago.

Nas palavras de Carlos Seixas “Acácio Santiago, que era um excelente administrador e muito ufano na sua quinta, que esta, no que concerne à agricultura tradicional, atingiu o seu momento áureo, atenta a riqueza que produzia e o movimento de pessoas e assalariados que registava na lide diária, visto nela residirem, com carácter permanente, largas dezenas de pessoas.

“Foi o apogeu da cultura cerealífera. Em Crestelos produziam-se toneladas de cereal, além de outros produtos como o azeite e o vinho, mas estes em menor escala, isto sem esquecer a caça, a actividade piscatória, a pastorícia com 3 rebanhos permanentes a pastorearem e os variados produtos hortícolas, atento os vastos pomares espalhados pelas hortas” [2003: 9].

É esta a realidade ilustrada pelas construções e benfeitorias existentes por toda a área da quinta, também registada em pormenor pelas Secções Cadastrais do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica (Distrito Bragança, Concelho Mogadouro, freguesia Meirinho, secção L1 a L5 e L-32), cujo trabalho de campo é efetuado durante os inícios da década de 1920, e pela Matriz Predial Rústica da freguesia de Meirinhos, consultada na Repartição de Finanças de Mogadouro, artigo nº1, secções L1, L2, L3, L4, L5 e L-32, datada de 1940, tendo como base as secções cadastrais correspondentes a Crestelos.

A cultura arvensa (C.A.), do trigo e do centeio, é aquela que mais território ocupa, constituindo uma das grandes apostas agrícolas desta unidade produtiva. Ocupava praticamente toda a encosta e os vales mais acentuados da quinta, situados a cotas elevadas, sendo apenas pontuada por peque-

28. AHTC, Junta da Inconfidência, Maço 94, Nº 302 -5, Traslado do Auto de sequestro e Inventario dos Bens que se acharão nesta Comarca de Miranda pertencentes aos Marquezes de Tavora, Francisco de Assis Távora e D. Leonor Távora, 1758, fl.12.

29. ANTT, Cartórios Notariais 2.º Cartório Notarial de Lisboa, Livro de Notas Nº 682, Cx. 144 – 6/22/6/6. Primeira escritura de empraçamento das terras de Crestelos e Olga da Trapa, pelo Conde de S. Vicente a Manuel António da Cruz Borges e sua mulher, D. Maria Isabel Soares, de 23 Junho de 1805, fl.79v-82v.

30. ANTT, Cartórios Notariais, 2.º Cartório Notarial de Lisboa, Livro de Notas Nº 695, Cx. 146 – 6/22/6/6. Escritura de empraçamento das terras de Crestelos e Olga da Trapa pela Casa de S. Vicente a Manuel António da Cruz Borges e sua mulher, D. Maria Isabel Soares, de 21 de Agosto de 1809, fl.11v-16.

31. Em linha: <https://www.dgterritorio.gov.pt/cadastro/pesquisa-de-seccoes-cadastrais> [Consulta ativa a 28/08/2023].

Fig. 7 Vista panorâmica, desde o Cabeço do Remanso, sobre o tramo do vale do rio Sabor onde se implantava a Quinta de Crestelos [março 2011]

nas áreas de olival (Ol.), horta (H) [L2, nº5 e 6] e pinhal (Pn.).

Mais próximo da margem do rio Sabor, as culturas começam a apresentar-se mais variadas, se bem que em área continua a dominar o cereal, em particular onde os terrenos se apresentavam mais aplanados e com maior possança, ou seja, nas olgas, terraços (fluviais) e zonas de vale, menos encaixadas, das linhas de água subsidiárias do Sabor, com particular relevância para as margens da Ribeira do Medal. O *Olival dos Távora*, com os seus 5,625ha, continua a figurar no entorno NO-O-S do casario, ao qual se juntam outros, de menores dimensões.

Também de relevo, como já se aflorou, é a área dedicada ao amendoal e, menos expressiva, mas ainda assim presente, é a cultura da vinha.

Segundo ASD³², nascido em 1941, um dos 22 filhos do caseiro da Quinta dos Barrais, onde nasceu e viveu até aos vinte anos, na altura do “*Santiago*” existiam dois caseiros com a respetiva família nas quintas adjacentes, Barrais e Curral dos Cerejais, pois a Trapa seria já uma ruína, e um feitor no núcleo central, mas sempre sob a supervisão do proprietário. O seu pai, Claudino Dias, foi caseiro nos Barrais mais de 30 anos, tendo trabalhado para Abílio Santiago e para o proprietário seguinte, António Ernesto Miranda. No

seu tempo, o sistema de arrendamento funcionava como pagamento a meias para o cereal, para o gado e para as batatas. O “*gado, o cereal e as batatas era a meias* (metade do rendimento para o patrão e outra metade para o feitor), *o que semeava nas hortas* (feijão, hortaliças: couve, alface, etc.) *era tudo para o caseiro. (...) o cereal era verificado porque vinha a malhadeira e o Santiago e depois o Miranda sabia o que era seu e o que não era. Nas batatas, quando elas se arrancavam vinha o feitor dele e eram tantas sacas para ele e outras tantas para o caseiro. O leite do gado era um dia para o caseiro e outro dia para o patrão*”. Um cenário do modo como a quinta era explorada, que se pode complementar com o que escreve Carlos Seixas relativamente aos lavradores que vinham fabricar a terra de cereal: “*Continuavam a vir lavradores de Meirinhos, do Souto da Velha e demais arredores a fabricarem a terra. Ao dono entregavam a percentagem que ‘Deus a dava’ trazida em 10% por cada pousada colhida.*” [2003: 9]. Produtos como a azeitona, a amêndoa e as uvas seriam inteiramente de exploração direta e para o proprietário.

Da época do auge da produção cerealífera (1920-1950/60) toda a encosta e os vales mais acentuados da quinta, situados a cotas elevadas, publicada no

artigo “*Quintas com História – A Quinta de Crestelos*” já aqui largamente citado [Seixas 2003]. Nela podemos observar em primeiro plano, com o casario, o Olival dos Távora e o pombal em fundo, a azáfama dos malhadores, auxiliados por uma malhadeira acionada por motor de combustão, dando testemunho da introdução da mecanização, como forma de otimizar o trabalho face à elevada produtividade do cereal.

A maior parte do cereal cultivado, em particular o trigo, era para vender ou entregar à Federação Nacional dos Produtores de Trigo. Aquele que ficava para a quinta, depois de separado o grão da espiga e secado na eira, era armazenado nas tulhas para a sementeira do ano seguinte e para o consumo. Parte seguia para moagens alheias para ser transformado em farinha, já que não tinha moinho próprio. Com esta fazia-se o pão, elemento base da alimentação dos habitantes da quinta e dos trabalhadores à jeira, utilizando-se para isso os fornos próprios de que dispunha a propriedade.

A criação de gado (ovelhas, cabras, bovinos), de outros animais domésticos (porcos, galinhas, coelhos, pombos, cavalos, jumentos, etc.) e de abelhas é parte integrante e fundamental de qualquer economia doméstica rural, de que a Quinta de Crestelos não foi exceção. Com esta atividade obtêm-se elementos essenciais para o normal funcionamento de uma casa agrícola. Para além de fonte de pro-

teínas (carne) e do leite (para consumo e fabrico de queijos), deles pode aproveitar-se, também, as peles, a lã, os excrementos, basilares para a fertilização das terras de cultivo, o mel e a cera das abelhas. Fundamentais são também os bois, cavalos e jumentos como força de tração para transporte e auxílio às atividades agrícolas. São testemunhos desta importância e vitalidade a área preservada de prados naturais (Pr.n) assinaladas nas secções cadastrais, aos quais devem ser adicionadas as áreas de culturas arvenses/sequeiro em pousio e parte da palha proveniente do cereal que seria, certamente, utilizada para alimentação do gado, sem excluímos, também, alguma vegetação arbustiva rasteira que crescia nas zonas designadas de estéreis (St.), alimento para gado ovicaprino. Outro testemunho são as várias dependências construídas para guardar e criar animais: currais, cortes, cercados, curriças, pombal e apiários, que se observaram e registaram durante os trabalhos de salvaguarda do AHBS, bem como estruturas percíveis e móveis, bardos que seriam montados ao longo da quinta, fotografados por Joaquim Santos Júnior (fundo documental do arquivo municipal de Torre de Moncorvo).

As fontes orais, cuja memória recua até à década de 1940, informam-nos que, dentro da Quinta de Crestelos, as áreas de circulação dos rebanhos e as voltas do gado estavam bem definidas, assim como

32. ACE, Baixo Sabor/ EDP (arquivo digital), ASD1028: 38:10m – entrevista, registo áudio, efetuado a 13/11/2012 (direitos reservados).

quais as espécies que se poderia criar em cada um dos três núcleos: em Crestelos e no Curral dos Cerejais (ou Quinta da Serra) encontravam-se os rebanhos de ovelhas e nos Barraís a cabrada. ASD conta que até o modo como eram divididos os rendimentos dos rebanhos estava bem aclarado: metade para o feitor e metade para o patrão, inclusivamente no que diz respeito ao leite que “*era um dia para um e no seguinte para o outro*” [ASD1028].

Muito semelhante àquilo que foi Crestelos na primeira metade do século XX seria a realidade fixada, em 1958, através de fotografia aérea. A fotointerpretação das imagens aéreas revela modificações, sobretudo, na redução da área dedicada às culturas arvenses e detrimento de culturas permanentes. Exemplo disto são os terrenos do *terraço fluvial da foz do Medal* que se apresentam plantados de árvores, que cremos poder tratar-se de um pomar de laranjeiras com vinha, culturas referidas na memória oral e das quais ainda foi possível observar vestígios durante os trabalhos de campo do AHBS, com oliveiras e amendoeiras à mistura.

As mudanças, embora ténues, começavam a sentir-se. Era o abandono, paulatino, da cultura do cereal a iniciar-se na década de 1960 e a tornar-se efetivo a partir dos anos 70 do século XX com o “*fim das campanhas cerealíferas, as convulsões socais... o êxodo das populações rurais para o litoral, a escassez de mão-de-obra e o conseqüente ao aumento dos custos de produção*” [Seixas 2003: 9]. Assim, irão dar-se profundas alterações na estrutura agrícola e estratégias de exploração da quinta: necessidade de apostar em outras produções e reforço da política de incrementação de inovações de auxílio à produção, como os sistemas de rega e a maquinaria.

Grande parte dos terrenos, outrora destinados ao pão, é ocupado por outras culturas ou ficou *a monte*. O muro-apeiário junto ao edifício de Crestelos, há muito despojado destas funções, foi transformado numa horta, regada com recurso ao motor-bomba que retirava água do Sabor no local do *Poço do Remanso* ou *da Bomba*. No terraço em torno no

núcleo dos Barraís, entre as décadas de 1960 e 1970, o dono da quinta, António Miranda, mandou plantar um pomar de pessegueiros e vinha [ASD1028].

As áreas de olival, amendoal, pomar e parte da vinha continuam a ser exploradas, mas o investimento no cultivo em Crestelos é pouco, ou nenhum, a quinta definha.

Com a chegada dos Ruano à propriedade há, aparentemente, uma tentativa de revitalização, em particular dos olivais e de alguns pomares, e ainda alguns novos investimentos. Nos Barraís é plantado um novo olival [ASD1028: 37:20m], ainda existente em 2012, que passa a partilhar o espaço com a vinha. Esta realidade é bem ilustrada pela Carta de Ocupação do solo da década de 1990 (COS'90³³).

Nela, por exemplo, a grande área de amendoal que existia à Carvoeira (Amendoal da Casinha) encontra-se inculca. Tal, acreditamos, é sintomático do grande projeto de florestação, com eucaliptos e alguns pinheiros, pensado para a quinta, e aquela zona em particular, que se estava a iniciar e se prolongaria até aos primeiros anos do século XXI.

Entrados no novo milénio, a Quinta de Crestelos apresentava-se com grande parte do seu território inculca e a monte, ou plantado de floresta onde predominava o eucalipto, o pinheiro e os cedros, cuja materialização no terreno era visível, não só, pelas próprias árvores, mas também pelas benfeitorias relacionadas com a sua plantação e manutenção, de que são exemplo as charcas e os patamares de surriba mecânica. A pouca dinâmica que a quinta mantinha, centrava-se, portanto, nos cerca de 22 hectares de olival ainda em produção, e em algumas culturas temporárias como as hortas, leguminosas e milho nas margens da *Ribeira do Medal* e *Olga do Pereira*³⁴, nos pequenos rebanhos que por ali circulavam e a sua vocação cinegética, de reserva de caça, aproveitando os 700ha florestados [Seixas 2003: 8].

33. Em linha: <https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog/search#/metadata/e2049ec4-0ea8-4211-bf62-64a9135777cd> [Consulta ativa a 28/08/2023].

34. Em linha: <https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog/search#/metadata/0839b251-8d9b-4eee-9316-5d92e2b5f5ff> [Consulta ativa a 28/08/2023].

Fig. 8 Levantamento arquitetónico do edificado do núcleo Quinta de Crestelos, assinalando as construções principais. [adaptado de 08_DO-ARQ-03-MM-6878, ACE-Baixo Sabor. desenho de José Rodrigues]

5. A arquitetura da quinta

Ainda que podendo ser uma pálida amostra da real dimensão e importância desta propriedade, o edificado da quinta, e estado de conservação em que se encontrava aquando da realização dos trabalhos de registo patrimonial, no âmbito do projeto do AHBS, não deixa de ser, a parr da dimensão do seu território, aquilo que denota as vivências, o estatuto e o reconhecimento destas propriedades, tipo quinta, e dos seus proprietários ao longo tempo.

No caso de Crestelos, o núcleo central construído compunha-se de construções de carácter rústico, onde predominava a construção com recurso a alvenarias de pedra seca e ordinária de xisto [Casella 2003], madeira e coberturas em telha vã, com algu-

mas tentativas de mimetização das características das casas (senhoriais) da vila, mas, sobretudo, ligadas à exploração da terra, como locais de administração agrícola em contextos (até à 1ª do século XX) onde a agricultura era encarada como uma atividade económica rentável e prestigiante.

Era no núcleo central construído da Quinta de Crestelos e área contígua que encontrávamos a maior concentração de elementos construtivos [Rodrigues 2013: 32]. Como anteriormente mencionado, situava-se num planalto sobranceiro ao Rio Sabor, espremido entre três pequenas elevações – Cabeço do Remanso a norte, Cabeço da Capela a sudeste e outro mais a sudoeste para o qual não obtivemos toponímia específica – em local de pouca apetência agrícola e, ao mesmo tempo, mais protegido dos elementos.

Os edifícios centrais distribuíam-se por duas alas de construções contíguas, formando um pequeno arruamento orientado, sensivelmente, no sentido Norte-Sul, com sete construções do lado poente e quatro do lado nascente, algumas das quais em ruína [figura 04, 07 e 08]. Tratavam-se de construções datadas de diferentes momentos, e, pelas relações entre os edifícios que foram possíveis observar, não existe um único sentido do crescimento e evolução cronológica deste núcleo, podendo interpretar-se uma primeira expansão na direção Norte e uma segunda na direção Sul. Aqui e nas suas imediações encontravam-se os edifícios destinados à habitação dos proprietários, caseiro, trabalhadores e visitantes, mas, também, as principais estruturas de transformação e armazenamento de produtos, como os lagares, a eira, as tulhas e forno de cozer o pão e, ainda, curriças ou cortes para os animais.

As tulhas, divisões obtidas com recurso a paredes de tabique e a grandes arcas de madeira, serviam para o armazenamento de produtos agrícolas secos, passíveis de conservação duradoura, tais como o grão de cereal obtido depois da malha, a farinha que não era vendida, as leguminosas como o grão-de-bico ou o feijão, ou até mesmo as batatas. A sua localização na zona mais nobre da quinta, sob os aposentos pessoais do proprietário e do feitor, sendo possível aceder-lhe através de alçapões, tem uma função prática de segurança e controlo bem como simbólica, evidenciando-se a sua pertença.

Este núcleo central, cuja organização em arruamento pode ser um resquício da sua origem, ou ocupação desde época Medieval, como núcleo populacional, era o coração da quinta por excelência, o polo aglutinador e concentrador. Onde o prestígio e a antiguidade da casa eram mostrados através das suas construções e do magnífico olival centenário – *dos Távora* – que existia a poente e sudoeste.

Dele, e à semelhança de propriedades com características idênticas, em direção às suas periferias começa a diminuir a quantidade e a qualidade das construções, pautando-se agora por unidades de pequena dimensão destinadas ao apoio das atividades agrárias e de pastoreio da quinta, à armação de terreno, captação e encaminhamento de águas, criação de animais e aproveitamento dos seus excrementos (pombal, por exemplo), apiários e a alguma

ação transformadora, de que é exemplo um forno de cozer telha.

Das construções dependentes do núcleo central, e pese embora a arquitetura de Crestelos não ser o tema principal deste artigo, merecem particular destaque a oficina vinária e o núcleo habitacional (da quinta) dos Barrais.

A oficina vinária, na sua configuração e implantação, mostra tipologia semelhante às das quintas do Douro Vinhateiro, que começa a difundir-se na região a partir de finais do século XVIII, tornando-se num modelo clássico amplamente reproduzido ao longo do século seguinte [Ferreira 1999: 51-58], constituía um corpo construído individual localizado na zona Sudeste, no Remanso, do núcleo central da Quinta de Crestelos, no sopé do Cabeço da Capela, em terreno declivoso, com pendente Sudoeste-Nordeste. Tratava-se de um edifício de planta retangular construído em alvenaria ordinária de xisto, e composto por duas áreas funcionais correspondentes ao lagar e à adega, implantadas em zonas topograficamente distintas.

O lagar, destinado à pisa e ao fabrico do vinho, encontrava-se situado na zona mais alta enquanto que a adega, destinada ao armazenamento do vinho, situava-se na parte baixa em contiguidade com o lagar, cumprindo assim como uma arquitetura clássica para este tipo de construção.

O núcleo construído dos Barrais correspondia à área mais a poente da Quinta de Crestelos, em que o território se apresentava aproveitado para as culturas do cereal, pontuado por algumas árvores, e terras incultas ou de pasto, em encostas íngremes sobranceiras ao rio Sabor, era o mais afastado dos núcleos populacionais, e desempenhava funções hierarquicamente inferiores dentro da propriedade. Estava destinado a um caseiro e sua família, e compunha-se, apenas, de dois edifícios, um para habitação e guarda de animais, e o outro para forno, de arquitetura de feições vernaculares.

6. Considerações finais

Mesmo num artigo longo, como é aquele que apresentamos, um sítio com a complexidade e a história de Crestelos apenas é a florado superficialmente. Ainda que nos cingíssemos à ocupação e exploração do seu território em épocas de

cronologia Moderna e Contemporânea, o nosso trabalho revela-se curto e incompleto. Por exemplo, que informação e até novas perspectivas nos poderá trazer a documentação do Arquivo da Casa Ferreira? Assim, mais do que apresentar um *assunto fechado*, esperamos que o nosso trabalho leve o leitor a procurar mais leituras, de arqueologia e história, acerca de Crestelos, procurando, assim, contribuir para que este sítio não caia no esquecimento científico e social.

Focando-nos na vertente científica (histórica e arqueológica), e para terminar, não podemos deixar de mencionar, tal como outros o vêm fazendo, que a existência deste tipo de propriedades e arquiteturas, hoje muitas vezes desabitadas e abandonadas, quando estudadas, nomeadamente relacionando a informação toponímica e enquadramento fisiográfico, recolhendo e analisando a documentação escrita e a informação oral, bem como realizando prospecções arqueológicas, frequentemente leva à identificação de sítio arqueológicos, muitas vezes até então desconhecidos, de grande complexidade no que concerne às ocupações e cronologia, cuja materialização no terreno pode estar totalmente oculta tornando, assim, frequentemente impossível aferir o potencial arqueológico de um território sem este tecer prévio de relações entre diferentes elementos e saberes.

Índice de abreviaturas (por ordem de surgimento no texto):

AHBS: Aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor; PSP: Plano de Salvaguarda do Património; ACE-Baixo Sabor: Agrupamento complementar de empresas; ANTT: Arquivo Nacional Torre do Tombo; AHTC: Arquivo histórico do Tribunal de Contas; CEE: Comunidade Económica Europeia (União Europeia); ADPRT: Arquivo distrital do Porto; DGT-Snig: Direção-geral do Território - Sistema Nacional de Informação Geográfica; UTAD: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;

Agradecimentos: equipa do ACE-Baixo Sabor; EDP; Revista Memória Rural; Luís Pereira; Nuno Cruz; todos aquelas e aqueles que entrevistei e com quem conversei no decorrer dos trabalhos do PSP do AHBS.

Referências bibliográficas

2014. *Tombo da Ordem de Cristo, vol. VII: Comenda de Trás-os-Montes e Alto Douro (1507)*. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.
- ALVES, Francisco Manuel (2000). *Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Repositório amplo de notícias corográficas, hidro-orográficas, geológicas, mineralógicas, hidrológicas, biobibliográficas, heráldicas, etimológicas, industriais e estatísticas interessantes tanto à história profana como eclesiástica do distrito de Bragança*. Tomos IV; VII. (coord. Gaspar Matins Pereira e outros), C. M. de Bragança e Instituto Português de Museus.
- AMORIM, Alexandrina e outros (2021). *O Mundo dos mortos na Quinta de Crestelos: paradigma das sepulturas escavadas na rocha da necrópole Este*. Sepulturas Escavadas na Rocha da Fachada Atlântica da Península Ibérica: Atas do Congresso Internacional. orto, Universidade do Porto. Faculdade de Letras. CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (77-94).
- ANDRADE, António Júlio (2010). *História Política de Torre de Moncorvo, 1890-1926*. Ancora editora.
- ARAÚJO, César Filipe da Silva (2016). *Famílias e migrações: exploração de róis de confessados de Santiago de Bougado (1744-1760)*. Omni Tempore, Encontros da Primavera, FLUP (143-173).
- BATALHA, Luísa e outros (2022). *Instrumentos cívicos romanos na Quinta de Crestelos (Meirinhos – Mogadouro)*. Arqueologia & História, revista da Associação dos Arqueólogos Portugueses, vol.73 (285-296).
- CAPELA, José Viriato e outros (2007). *As Freguesias do Distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758*. Braga, s.n.
- CARDOSO, Luíz (1751). *Diccionario geografico, ou, Noticia historica de todas as cidades, villas, lugares, e aldeas, rios, ribeiras, e serras dos reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontraõ, assim antigas, como modernas: que escreve, e offerece ao mutio alto, e mutio poderoso rey D. João V. nosso senhor*. Volume II. Lisboa: na Regia Officina Sylviana, e da Academia Real.
- CARVALHO, Pedro C. (2017). *Época Romana*. Estudo histórico e etnológico do vale do Tua (concelhos de Alijó, Carraceda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila

- Flor) Vol. I, coord. Pedro C. Carvalho, Luís F. Coutinho Gomes e João N. Marques, Aproveitamento hidrelétrico de Foz Tua, EDP, Porto (240-383).
- CORREIA, Mauro (2019). *Arqueologia e História das Grandes Propriedades do Vale do Baixo Sabor. As Quintas da Laranjeira, de Crestelos e Branca (da Baixa Idade Média ao século XXI)*. Universidade do Porto, Faculdade de Letras, dissertação de Mestrado em Arqueologia, policopiado.
- COSME, Susana (2018). *A cerâmica como elemento caracterizador da ocupação Alto Medieval na Quinta de Crestelos (Meirinhos – Mogadouro)*. Arqueologia en el valle del Duero. Del Paleolítico a la Edad Media. 6 (464-474).
- COSTA, Paulo Sousa (2015). *A Torre do Relógio e o Castelo de Alfândega da Fé 1258-1758*. DH Debater a História – Porto, C. M. Alfândega da Fé.
- COUTO, Manuel A. P. (2017). *Época Moderna e Contemporânea. Organização e território, quinhentos anos de vida em redor do Tua: poderes, (a)gentes e maneiras de viver*. Estudo histórico e etnológico do vale do Tua (concelhos de Alijó, Carraceda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) Vol. II, coord. Pedro C. Carvalho, Luís F. Coutinho Gomes e João N. Marques, Aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua, EDP, Porto (126-243).
- DIAS, João José Alves (1996). *Gentes e Espaços: em torno da população portuguesa na primeira metade do século XV*, vol.1. Fundação Calouste Gulbenkian e Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica.
- DORDIO GOMES, Paulo, CORREIA, Mauro, PINHO, Valdemar e TRINDADE, Ana Rita (2013). *AHBS. MDPSP.205.00_ QUINTAS DE CRESTELOS e BARRAIS*, policopiado.
- DORDIO GOMES, Paulo e outros (2010-2015). *O Plano de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (PSP do AHBS)*.
- DORDIO GOMES, Paulo e outros (2014). *Meirinhos, Ribeira do Medal (Mogadouro) – AHBS/MDPSP.237.00*, policopiado.
- ESPÍ, Israel e outros. (2014/15). *EP1652: Povoado de Crestelos (relatório final) AHBS/RPSP.927.00*. Crivarque. Coord: Rita Gaspar, Sérgio Pereira e José Sastre, policopiado.
- FERREIRA, Natália Maria Fauvrelle da Costa (1999). *Quintas do Douro. As arquitecturas do vinho do Porto*. Universidade do Porto, Faculdade de Letras, dissertação de Mestrado em História da Arte, policopiado
- FIGUEIREDO, Sofia e XAVIER, Pedro (2016). *As gravuras rupestres de Crestelos (Trás-os-Montes, Portugal) e a sua longa diacronia desde a Idade do Ferro ao período Contemporâneo*. Estudos de Arqueologia, Prehistoria e Historia Antiga: achega dos novos investigadores, 1ª ed.
- FONSECA, Jorge (1995). *Um levantamento contra os Távoras em Mogadouro*. Brigantia, v. XV, nº2, 3, 4 (105-108).
- FRAGA DELGADO e outros (2014). *El Baixo Sabor y el Valle de Vilariça entre los siglos V y VIII. Territorio y Espacios Funerário*. Actas de las III jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero 2013 (413-438).
- FREIRE, Anselmo Braamcamp (1909). *Povoação de Trás-os-Montes*. Archivo Histórico Portuguez, Vol. VII, nº7, Julho. Lisboa, Oficina Tipográfica Calçada do Cabra (241-290).
- GASPAR, Rita e outros (2014). *Espaço para a morte. O Terraço da Foz do Medal (vale do Sabor, nordeste de Portugal) durante a Idade do Bronze*. Estudos do Quaternário, 10, APEQ, Braga (59 a 72).
- GASPAR, Rita e outros (2015). *EP193MD: Terraço Fluvial da Foz do Medal (4ª, 5ª e 6ª fases) (relatório final) AHBS/RPSP/956.00*. Coord. Rita Gaspar, policopiado.
- GUERRA, Luiz de Bivar (1954). *Inventários e Sequências das Casas de Távora e Atouguia*. Lisboa, Tribunal de Contas.
- LARRAZABAL GALARZA, Javier (2017). *Tierra, madera y piedra. Arquitecturas, mobiliario y diacronías de la II Edad del Hierro en Trás-os-Montes Oriental: Quinta de Crestelos (Mogadouro)*. Estudos do Quaternário / Quaternary Studies, América do Norte, O.
- LARRAZABAL GALARZA, Javier (2018). *Changes and Continuities in the the Sabor river valley between the end of second Iron Age and early Roman times. Cultural interactions and changing Landscapes in Europe (2nd century BC/ 2nd century AD) (169-175)*
- LEAL, Paula Montes (2012). *O arquivo da Casa Ferreira (1751-1896)*. Universidade de Évora, Escola de Ciências Sociais, dissertação de Mestrado em Ciências da Informação e Documentação, policopiado
- MOURINHO, António Rodrigues (1985). *Memórias do Tempo dos Távora no Nordeste Transmontano*. Brigantia, Revista de Cultura, v.X (659-682).
- NETO, Nuno e outros (2013). *EP181: Terraço Fluvial da Quinta dos Barraís (relatório final) AHBS/RPSP/647.00*. Neoépica e Archecélis. Coord. Rita Gaspar, policopiado.
- PEREIRA, Sérgio e outros (2014). *A Romanização no vale do rio Sabor. De Meirinhos a Remondes (Mogadouro)*. I Encontro de Arqueologia do Município do Mogadouro (95-143).
- PEREIRA, Sérgio e outros (2015a). *O Povoado da Quinta de Crestelos (Meirinhos, Mogadouro, Portugal): Fortificação e controlo de um território* (https://www.academia.edu/22926403/AA.VV._2015_-_O_Povoado_da_Quinta_de_Crestelos_Meirinhos_Mogadouro_Portugal_Fortificação_e_controlo_de_um_territorio).
- PEREIRA, Sérgio e outros (2015b). *Espaços funerários no sítio da Quinta de Crestelos: do Baixo-império à Idade Média (Mogadouro, Portugal)*. Documentos de Arqueologia Medieval 8, Universidad del País Vasco (161 a 179).
- REBELO, Paulo e outros (2015). *EP193ME: Terraço Fluvial da Foz do Medal (margem esquerda) (relatório final) AHBS/RPSP/930.00*. Neoépica, coord. Rita Gaspar, policopiado.
- RIBEIRO, A; MARQUES, M. M., REBELO, J. de A. (1963). *Notas prévias sobre a geologia de Trás-os-Montes Oriental. 3 – Alguns aspectos geológicos da região de Mogadouro*. Boletim da Sociedade Geológica de Portugal. Vol. XV, fasc. I. (63-77).
- RODRIGUES, Miguel (2012). *A ocupação humana no Baixo Vale do Sabor. Património Arqueológico e Arqueotectónico*. Revista do Colégio Campos Monteiro (espaço de cultura), Torre de Moncorvo (9-36).
- RODRIGUES, Miguel (2013). *A ocupação humana no baixo vale do Sabor: património etnográfico*. Revista do Colégio Campos Monteiro (espaço de cultura), Torre de Moncorvo (11-46).
- ROMERO PERONA, Damián (2015). *Territorio y formaciones sociales en la zona Astur-lusitana del Duero*. Universitat de València, Facultat de Geografia i Història, Departament de Prehistòria i Arqueologia. València, dissertação de Doutoramento (<http://roderic.uv.es/handle/10550/50843>)
- SALES, Ernesto Augusto Pereira de (1950a/1950b). *Mirandela, apontamentos históricos (vol. I e II)*. C. M. Mirandela.
- SANTOS JUNIOR, Joaquim Rodrigues dos (1962). *Contribuição para o estudo do culto do vinho no Leste de Trás-os-Montes*. Separata das “Jornadas Vitivinícolas”, vol. 5. Porto: Instituto de Antropologia Dr. Mendes Correia.
- SASTRE BLANCO, José e outros (2015). *EP189 (Quinta de Crestelos), EP1652 (Povoado da Quinta de Crestelos) e EP1659 (Plataforma da Quinta de Crestelos) – relatório síntese (AHBS/RPSP.977.00)*, policopiado.
- SEIXAS, Carlos (2003). *Quintas com História 10 – A Quinta de Crestelos*. Jornal Terra Quente nº 287 (15/08/2003) (8-9).
- SOUSA, Fernando de e outros (2005). *Os Governadores Civis do Distrito de Bragança* [em linha: <http://www.cepese.pt/portal/investigacao/governadores-civis-de-braganca>]. Consultado em 11/2013. Indisponível a 15/04/2019, terá transitado para: 2017
- SOUSA, Fernando de. *Os Governadores Civis de Bragança*. Bragança: Câmara Municipal de Bragança (no prelo)].
- TERESO, João e outros (2018a). *Os horrea da Quinta de Crestelos (Mogadouro) na Idade do Ferro e Romanização: dados arqueoborânicos sobre armazenamento e construção*. Cadernos do GEEVH 7 (2) Special issue – Encontro de carpologia Ibérica (95-137).
- TERESO, João e outros (2018b). *Os níveis medievais o sítio da Quinta de Crestelos (Mogadouro): agricultura e paisagem*. Arqueologia Medieval. C. M. Mértola (101-118).
- VARIZO, Aníbal (1989). *Mogadouro – Apontamentos Históricos*. Brigantia, v. IX nº3/4 (79-106).
- ZÚQUETE, Afonso (2000). *Nobreza de Portugal e do Brasil*, tomo II. Lisboa, Edições Zairol